

Международной научно-практической конференции, Донецк, 21–23 мая 2019 года. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2019. – С. 261-267. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=42453853> (дата обращения: 02.09.2022).

7. Савченко, О.Ю. Информатизация механизмов управления агропромышленным комплексом Донецкой Народной Республики / О.Ю. Савченко // ГОУ ВПО «ДонАУиГС» «Менеджер», научный журнал – 2022. – 3(101). – С. 10-15. [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://donampa.ru/images/admin_pr2/meneger/Menedger_3_101_2022.pdf (дата обращения: 07.05.2023).

УДК 338.2

DOI

ИНСТРУМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

ТИСУНОВА В.Н.,

**д-р экон. наук, профессор, зав.
кафедрой кафедры менеджмента и
экономической безопасности**

**ФГБОУ ВО «Луганский
государственный университет имени
Владимира Даля», г. Луганск,
Луганская Народная Республика,
Российская Федерация**

СЕВКА В.Г.

**д-р экон. наук, профессор, первый
проректор ФГБОУ ВО «Донбасская
национальная академия строительства
и архитектуры», г. Макеевка, Донецкая
Народная Республика, Российская
Федерация**

В статье рассмотрены ключевые инструменты экономической политики промышленного развития региона. А также рассмотрены основные факторы, влияющие на промышленное развитие региона.

***Ключевые слова:** регион, региональное развитие, экономическая политика, региональная экономическая политика, промышленное развитие.*

INSTRUMENTS OF ECONOMIC POLICY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF THE REGION

TISUNOVA V.N.,
Doctor of Economics Sciences, Professor,
Head of the Department of Management
and Economic Security

Luhansk State University named after
Vladimir Dal, Luhansk, Luhansk People's
Republic, Russian Federation

SEVKA V.G.

Doctor of Economics Sciences, Professor,
First Vice-Rector of the Donbass National
Academy of Construction and
Architecture, Makeevka, Donetsk People's
Republic, Russian Federation

The article considers the key instruments of economic policy of industrial development of the region. The main factors influencing the industrial development of the region are also considered.

***Keywords:** region, regional development, economic policy, regional economic policy, industrial development.*

Актуальность и постановка задачи. Исследование проблем формирования экономической политики промышленного развития на региональном уровне в современных условиях интеграции в экономическую среду Российской Федерации являются важной задачей. Эффективность изменений в региональном развитии зависит от создания и внедрения эффективного инструментария экономической политики направленного на промышленное развитие региона.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование промышленного развития как отдельного направления и как части экономической политики как на региональном уровне, так и на национальном уровне широко рассматривается в последние годы, как отечественными, так и зарубежными учеными.

Многими учеными исследуются сущность и направления экономической политики промышленного развития на различных уровнях. Теоретическую основу данной статьи составили научные работы таких ученых, как: А.Н. Арзамаскин [1], О.Е. Астафьева [2], С.В. Дохолян, В.З. Петросянц, А.М. Садыкова [3], И. К. Низамутдинов [4].

Несмотря на значительное количество публикаций по выбранной теме, многие аспекты экономической политики изучены не в полной мере и требуют дополнительных исследований эффективного инструментария реализации экономической политики промышленного развития региона.

Цель статьи. Рассмотрение эффективного инструментария экономической политики промышленного развития региона.

Изложение основного материала исследования. Современное состояние экономики Российской Федерации характеризуется промышленной деятельностью как преобладающим сектором. Приоритетные направления развития отечественных предприятий устанавливаются в концепциях и стратегиях развития на государственном уровне, но важным моментом является то, что многие из этих документов не учитывают особенности промышленного комплекса каждого региона и не разрабатываются индивидуально под ресурсные возможности. И именно региональная экономическая политика является главным инструментом реализации программ и стратегий промышленного развития региона, а также выступает инструментом сбалансирования межрегионального взаимодействия при достижении целей и стратегий развития государства.

Региональная экономическая политика осуществляется на уровне субъектов федерации и муниципальных образований, и направлена на усиление конкурентоспособности региональных экономик и повышение качества жизни населения. К ключевым инструментам региональной экономической политики можно отнести следующие:

- налоговые льготы и субсидии для привлечения инвестиций;
- поддержку малого и среднего бизнеса;
- создание инфраструктуры для развития приоритетных отраслей;
- обучение и переподготовку рабочей силы;
- финансирование научно-исследовательской деятельности в регионах;
- формирование инновационной экономики.

Целью региональной экономической политики является повышение эффективности региональной экономики и достижение устойчивого развития региона и государства в целом.

Региональная экономическая политики направленная на промышленное развитие включает в себя определенные инструменты: налоговые стимулы, включающие снижение налоговых ставок, освобождение от определенных налогов или ускоренную амортизацию капитальных вложений; инвестиционные программы, включающие предоставление льгот и гарантий иностранным и местным инвесторам, создание специальных экономических зон или инфраструктуры для привлечения инвестиций; обучение и развитие кадров, включающие университетские курсы, профессиональное обучение и сотрудничество с промышленными предприятиями; инфраструктурные меры, включающие инвестирование в строительство и модернизацию дорог, железных дорог, аэропортов и энергетической инфраструктуры, чтобы обеспечить необходимые ресурсы для промышленных предприятий. поддержка и развитие научно-исследовательской деятельности, включающие предоставление грантов, субсидий и других форм поддержки научно-исследовательским институтам и промышленным предприятиям для разработки и внедрения новых технологий.

Все вышеперечисленные инструменты экономической политики могут быть использованы в комбинации для поощрения и развития промышленности в конкретном регионе. Важно учитывать особенности и потребности региона, чтобы определить наиболее эффективные меры поддержки и стимулирования промышленного развития.

Промышленное развитие – это многогранное состояние, достижение которого требует непрерывного совершенствования целей, и сбалансированное развитие всех компонентов развития промышленного комплекса региона. Промышленное развитие на региональном уровне можно рассмотреть с различных сторон:

определенное развитие системы в экономическом направлении, при котором существуют условия и предпосылки, необходимые для постепенного прогресса, поддержания равновесия, как внутреннего, так и внешнего и обеспечения постепенного перехода на новый высокотехнологический уровень функционирования промышленного производства;

процесс кардинальных перемен направленный на ресурсосбережение при использовании ресурсного потенциала,

инвестирование в технологические достижения с целью достижения максимального промышленного развития региона.

Основная цель промышленного развития – это переход на новый этап в развитии региональной экономической системы, за счет модернизации качественных характеристик и обеспечения постепенного перехода на новый высокотехнологический уровень функционирования промышленного комплекса региона. Промышленное развитие определяет характеристики и потенциальные возможности развития экономической системы как на региональном, так и на национальном уровне. Эффективное промышленное развитие требует оценки влияющих факторов (рис. 1) [1-4].

Анализируя рис. 1 можно сделать выводы, что современное развитие производственных процессов в условиях глобализации и цифровизации порождает необходимость переосмысления факторов промышленного развития. При рассмотрении промышленного развития необходимо учитывать, что на его эффективность также могут влиять дополнительные факторы, обеспечивающие стабильность региональной экономической системы и факторы, обеспечивающие положительные темпы экономического роста.

Политика промышленного развития имеет большое значение для промышленного роста региона и может стать ключевым фактором в достижении устойчивого экономического развития, создании рабочих мест и улучшении качества жизни населения региона. Политика промышленного развития представляет собой систему действий и регуляторных мероприятий государства в сфере промышленности, направленных на стимулирование промышленного развития региона и государства в целом. Она включает в себя ряд теоретических аспектов, которые организуют стратегический подход к развитию индустрии и определяют ее основные принципы и методы.

Один из важнейших аспектов политики промышленного развития – это создание условий для развития инноваций и технологического прогресса. Другой важным аспектом является регулирование конкуренции на рынке – это будет способствовать повышению качества производимой продукции и снижению цен, что позволит укрепить позиции компаний на международном рынке.

Рис. 1. Факторы, влияющие на промышленное развитие региона

И еще одним аспектом политики промышленного развития является создание условий для развития малого и среднего бизнеса.

Таким образом, политика промышленного развития - это сложный и комплексный процесс, который требует грамотного подхода к разработке и реализации стратегических решений. Ее основные аспекты - развитие технологий и инноваций, регулирование конкуренции и поддержка малого и среднего бизнеса. Успешная реализация политики промышленного развития

позволит укрепить экономическое положение и создать благоприятные условия для ее развития.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок. Подытоживая вышеизложенное можно сделать вывод, что развитие промышленного комплекса региона и его конкурентоустойчивость в условиях цифровой трансформации экономики должно быть направлено на реализацию комплекса мероприятий промышленной политики направленных на модернизацию промышленной инфраструктуры и стимулирование создания цифровых экосистем отрасли для достижения устойчивого развития региона. Достижение максимальных показателей промышленного развития можно при создании новых форм управления и функционирования в регионе, таких как промышленные цифровые экосистемы, характеризующиеся, как устойчивые социально-экономические образования, которые сочетают в себе черты кластеров, холдингов, финансово-промышленных групп, техно-парков и бизнес-инкубаторов.

Список использованных источников

1. Арзамаскин, А.Н. Механизм реализации экономической политики современного российского государства: проблемы и пути решения / А.Н. Арзамаскин // Правовое государство: теория и практика. – 2016. – № 2(44). – С. 35-38. – EDN WDGESV.

2. Астафьева, О.Е. Особенности функционирования промышленных предприятий и комплексов в современных экономических условиях: структурные изменения и перспективы промышленного развития / О.Е. Астафьева // Вестник университета. – 2023. – № 2. – С. 95-100. – DOI 10.26425/1816-4277-2023-2-95-100. – EDN LMAOLV.

3. Низамутдинов, И.К. Факторы промышленного развития в современной экономике / И.К. Низамутдинов // Вестник СамГУПС. – 2022. – № 4(58). – С. 9-16. – EDN SJCQZD.

4. Дохолян, С.В. Инструменты реализации региональной социально-экономической политики в современных условиях / С.В. Дохолян, В.З. Петросянц, А.М. Садыкова // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2014. – № 7(45). – С. 40-47. – EDN QZKZTM.